

XALQ QO'SHIQLARI VA TOPISHMOQLARNING TA'LIM-TARBIYAVIY AHAMIYATI (O'RTA MAXSUS TA'LIM TIZIMI MISOLIDA)

Yulduz Nurjanova

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
O'zbek tili va adabiyoti kafedrası o'qıtuvchısı
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10026690>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalq qo'shiqlari va topishmoqlar haqida nazariy ma'lumotlar keltirilgan. Jumladan, o'rta maxsus ta'lim tizimi akademik litseylarning xorijiy yo'nalishi o'quvchilari uchun xalq qo'shiqlari va topishmoqlarning tarbiyaviy ahamiyati borasida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: qo'shiq, xalq qo'shiqlari, kasb-hunar, mavsum va marosim, qahramonlik qo'shiqlari, topishmoqlar

Kichik hajmli, tugallangan, kuyga solib aytiladigan she'riy asar – qo'shiq xalqning fikr-xayoli, orzu-umidlari, shodlik va qayg'u-hasratini ifodalaydi. Qo'shiq inson qalbining sadosi, mehnat faoliyatining simfoniyasi tariqasida maydonga kelgan. Qo'shiqlar inson hayoti, mehnat faoliyati, turmush sharoiti bilan jips bog'langan bo'lib, tarixiy, siyosiy va ta'lim-tarbiyaviy ahamiyatga egadir.

Xalq qo'shiqlari akademik litseylarning xorijiy yo'nalishi o'quvchilariga 4 soat (2 soat nazariy, 2 soat mustaqil ta'lim shaklida) o'qıtıladı. Inson mehnat qilish qobiliyatiga ega bo'lgan davrlardan boshlab mehnat jarayonida maydonga kelgan xalq qo'shiqlari qadim tarixga egadir. Bu qo'shiqlar mavzu jihatidan xilma-xil, ohangdorlik jihatidan rang-barangdir.

Qo'shiqlar o'quvchilarning estetik zavqini tarbiyalashda katta xizmat qiladi. O'qıtuvchi qo'shiqlarning o'quvchılarda mehnatsevarlik, vafodorlik, birinchi galda vatanparvarlik fazilatlarini tarbiyalashdagi xizmatini ta'kidlaydigan o'rında qo'shiqlarning o'zgara borishi, hatto yozma qo'shiqlar variantlarining ham ko'payishi natijasida og'zaki ijod namunasiga aylanib ketish hollarini eslatishi mumkin. Kasb-hunar, mavsum va marosim, shuningdek, qahramonlik qo'shiqlari haqida ham ma'lumot beriladi.

O'qıtuvchi qo'shiqlar tarbiyaning eng yaxshi vositalaridan biri ekanligini eslatib turishi kerak.

Qo'shiqlarga bag'ishlangan darslarda magnitofon yoki alohida qo'shiqlar yozilgan flesh disklar orqali qo'shiq tinglashni tashkil qilish ma'qul. Chunki ohang va musiqadan emotsional zavqlanish qo'shiq mazmunini puxta o'zlashtirishga yordam beradi.

Topishmoqlar

Topishmoq – xalq donishmandligining mahsulidir. Topishmoqlarda xalq hayotining deyarli barcha masalalari o‘z ifodasini topgan. Topishmoqlarda kishilarning tabiat hodisalariga, predmet va ekin-ziroatga, mehnat qurollari, uy-ro‘zg‘or buyumlari, parranda va hayvonlar, qisqasi, o‘zlari yashagan muhitdagi barcha narsalarning ma‘lum belgilari yoki xususiyatlariga imo-ishora qilinadi. Topishmoqlar qisqa, poetik shaklda hamda qiziqarli bo‘lsa ham, ularni topish anchagina qiyin va murakkabdir.

Topishmoqlar haqida ma‘lumot beriladigan o‘rinda o‘qituvchi ko‘chma ma‘noda ishlatiladigan so‘zlar – majoz (metafora) to‘g‘risida tushuncha berishi lozim. Ko‘chma ma‘nodagi so‘zlar tushuntirilsa, topishmoqlarning asosiy belgisini aniqlash oson bo‘ladi. Topishmoqlardagi muayyan bir belgi bir necha narsaga ham xos va aloqador bo‘lishi mumkin. Bunday hollarda o‘qituvchi o‘zi kuzatadigan maqsadga muvofiq keladigan qo‘shimcha belgilarni ham eslatishi lozim.

Masalan, akademik litseylarning xorijiy ta‘lim yo‘nalishi 2-bosqich 2-yarim yillikda topishmoqlar ham “Kichik janrlar: maqol, matal va topishmoq, olqishlar va qarg‘ishlar janrlar poetikasi” mavzusida 4 soat hajmida o‘rganiladi. Demak, g‘ayrioddiy tuyulgan narsa ham aslida oddiy javob talab qilishi mumkin. Shu sababli shunday o‘rinlarda o‘qituvchi ko‘magi kerak bo‘ladi.

“Zohirda yaqqol ko‘rinib turmaydigan narsalarni (voqelikni) ilg‘ay olish va ulardan umumlashmalar yasay olish estetik tarbiyaning, xususan, adabiy ta‘limning samarali xulosasidir”¹

Uy-ro‘zg‘or buyumlari, hayvonlar, qushlar va hasharotlar, tabiat hodisalari, meva va sabzavotlar haqidagi topishmoqlardan namunalar o‘rganiladi. Bunday topishmoqlar o‘quvchilarni turli narsalarni bilishga, topishmoqlarni topish uchun o‘ylashga, mushohada qilishga majbur etadi. Topishmoqlar avval tasvirlangan predmetni o‘ylashga, keyinchalik shunga o‘xshatilgan narsani o‘ylashga majbur qiladi. Agar “bir qop un, ichida ustun” topishmog‘ini olib qarasa, avval o‘quvchi ko‘z ungida qopdagi un gavdalanadi. Lekin qopdagi un ichida hech vaqt ustun bo‘lmaydi. Shuning uchun mevalar va sabzavotlar orasidan shunday belgisi bor narsa qidiriladi. Shu belgilar mevalar ichida faqat jiydada mavjuddir. Uning po‘sti — qop, yeyiladigan qismi un, danagi esa ustunga o‘xshatilgan. O‘quvchilar topishmoqlarni ko‘pincha shu yo‘l bilan topadilar.

Umuman topishmoqlar insonning tashqi dunyoni kuzatishi, uning turli-tuman hodisalarga bo‘lgan munosabat va mushohadalarining ifodasidir.

¹Давыдов В. Виды обобщения в обучении. – Москва: Педагогика, 1972. 40-с.

Topishmoqlarning ko‘pincha poetik xususiyatga ega bo‘lishi, qofiyalanishi o‘quvchilarni qoniqtiradi.

Topishmoqlar mavzusini puxta singdirish uchun dars oxirida topishmoqlarni yodlab kelish, bundan tashqari, “Siz qanday topishmoqlarni bilasiz?” degan savolni berish va uyda bir necha topishmoq topib kelishni vazifa qilib topshirish mumkin.

Topishmoqlarning tuzilish turlari, tili va badiiy xususiyatlari haqidagi tushunchani mustahkamlash maqsadida o‘qituvchi tomonidan tayyorlangan alohida jadvalni o‘quvchilarga ko‘rsatish va daftarga ko‘chirib olishni tavsiya qilish o‘rinlidir.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

